

CZU 340.6

DOI 10.5281/zenodo.13788364

Lilian LUCHIN,
dr., conf. univ.
PhD,
Associate Professor

VERIFICAREA ȘI APRECIEREA RAPOARTELOR DE EXPERTIZĂ JUDICIARĂ ȘI A CONSTATĂRILOR TEHNICO-ȘTIINȚIFICE ȘI MEDICO-LEGALE

O justiție modernă poate exista doar prin utilizarea tuturor instrumentelor oferite de legislația unui stat. Unul dintre aceste instrumente este expertiza judiciară, esențială în probatoriu și indispensabilă într-un proces judiciar. Pornind de la indiciul dat, în acest studiu ne-am focusat pe unul din elementele importante, care este desfășurat după finalizarea întocmirii raportului de expertiză judiciară – verificarea și aprecierea lui. Astfel, au fost examinate cele mai relevante aspecte întru aprecierea corectă și obiectivă a fiecărui raport de expertiză judiciară. Aprecierea unui raport de expertiză judiciară necesită o analiză atentă a calificării expertului, clarității și structurii raportului, metodologiei utilizate, obiectivității și imparțialității expertului, relevanței concluziilor prezentate și coroborării acestora cu alte probe. Un raport bine realizat poate avea un impact semnificativ asupra soluționării unui proces, oferind instanței informații tehnice esențiale pentru o decizie corectă și fundamentată.

Cuvinte-cheie: expertiză judiciară, constatare tehnico-științifică și medico-legală, apreciere, analiză, metode, procedee, expert judiciar.

VERIFICATION AND ASSESSMENT OF FORENSIC EXPERTISE REPORTS AND TECHNICAL-SCIENTIFIC AND MEDICO-LEGAL FINDINGS

A modern justice system can only exist by using all the tools provided by a state's legislation. One of these tools is forensic expertise, which is essential in evidence and indispensable in a judicial process. Starting from the given hint, in this study we focused on one of the important elements, which is carried out after the completion of the preparation of the forensic expert report - its verification and assessment. Thus, the most relevant aspects were examined in the correct and objective assessment of each judicial expert report. The evaluation of a forensic expert report requires a careful analysis of the expert's qualifications, the clarity and structure of the report, the methodology used, the objectivity and impartiality of the expert, the relevance of the conclusions presented, and their corroboration with other evidence. A well-made report can have a significant impact on the resolution of a case, providing the court with essential technical information for a fair and well-founded decision.

Keywords: judicial expertise, technical-scientific and medico-legal assessment, assessment, analysis, methods, procedures, judicial expert.

1. INTRODUCERE.

Expertiza judiciară joacă un rol crucial pentru realizarea actului de justiție, contribuind la elucidarea faptelor și la stabilirea adevărului. Prin oferirea unor analize obiective și fundamentate științific, expertiza asigură o bază solidă pentru luarea deciziilor juridice, reducând riscul de erori judiciare. În plus, prezența experților judiciari la procese complexe poate crește încrederea societății civile în sistemul de justiție, demonstrând că deciziile sunt bazate pe dovezi riguroase și cunoștințe aprofundate într-un domeniu sau altul.

Expertiza judiciară reprezintă un instrument fundamental pentru administrarea justiției, oferind instanțelor și altor organe judiciare asistența necesară la înțelegerea aspectelor tehnice sau științifice care depășesc competențele juridice obișnuite. Aceasta implică experți judiciari din diverse domenii ale științei, tehnicii și artei, care sunt chemați să analizeze și să interpreteze date și probe, contribuind astfel la clarificarea unor aspecte esențiale pentru soluționarea cauzelor.

Deși sistemul autohton de expertiză judiciară în evoluția sa a suferit mai multe modificări, aceste schimbări au fost direcționate spre îmbunătățirea acestui segment al justiției. Încă de la proclamarea independenței, instituțiile publice de expertiză judiciară au evoluat nu numai în modificări de denumire, dar și în implementarea diversificată a metodelor de cercetare a obiectelor și urmelor întru a oferi justiției produse de calitate.

Potrivit autorilor C. Aionițoae, V. Bercheșan, Em. Stancu și alții, urmele și mijloacele materiale de probă nu au valoare pentru cauză atâta timp cât nu au fost analizate, interpretate și valorificate pentru obținerea unui maxim de date menit să contribuie la clarificarea diferitelor împrejurări referitoare la condițiile în care a fost săvârșită infracțiunea, făptuitori etc., în scopul aflării adevărului [1, p.238].

Deși enumerate printre mijloacele de probă, constatările tehnico-științifice, medico-legale și expertizele judiciare nu sunt mijloace

de probă propriu-zise, ci procedee de probațiune [3]. Cu alte cuvinte, acestea reprezintă moduri de a opera asupra anumitor mijloace de probă, în vederea stabilirii exacte a valorii lor probatorii [2, p.227].

2. METODOLOGIE.

Baza metodologică a cercetărilor este constituită dintr-un sistem de metode, procedee și mijloace de cunoaștere științifică ce s-a conformat obiectului, scopului și obiectivelor formulate.

La temelia acestui studiu se află doctrina expertizei judiciare naționale privind evaluarea raportului de expertiză judiciară într-un proces judiciar. Întru realizarea articolului am utilizat metoda logică bazată pe analiza deductivă și analiza inductivă, metoda comparativă, metoda sistemică, conducându-ne de principiul obiectivității.

Investigarea a fost realizată prin reflectarea unui șir de idei, opinii și soluții reieșite din literatura de specialitate, opinii de certă valoare științifică expuse tangențial de către unii autori autohtoni, însă, în mare măsură, propuse de către autori străini, toate acestea trecute prin filtrul propriu de analiză al autorului și în corespundere strictă cu dispozițiile normative în vigoare din Republica Moldova.

3. REZULTATE OBȚINUTE ȘI DISCUȚII.

Este cunoscut faptul că verificarea și aprecierea rapoartelor de expertiză judiciară se referă la un proces destul de complex, pe alocuri chiar dificil. Această activitate are ca scop stabilirea faptului ca informația din raportul de expertiză să fie pertinentă, concludentă și utilă, determinând formele și modalitățile de utilizare a acesteia în probatoriu. Subiecții care urmează să exercite acest proces de apreciere sunt organul de urmărire penală și instanțele de judecată, dar în unele situații de acest drept beneficiază și partea apărării. Subiecții nominalizați evaluează concluzia conform convingerii sale interne, pe baza unei examinări cuprinzătoare, complete și obiective a tuturor

circumstanțelor cauzei în ansamblul lor.

În timp, acest subiect a fost discutat în mediul academic și practic de mai mulți savanți și practicieni, care au studiat aspectele generale ale principiilor procedurii de evaluare a probelor utilizate de investigatori în practica lor în procesul de determinare a valorii probatorii a diferitelor opinii, a specialiștilor și a experților judiciari, ce au fost materializate în rapoarte de constatare tehnică-științifică și, evident, în rapoarte de expertiză judiciară.

Trebuie remarcat faptul că complexitatea procedurii de evaluare a rezultatelor utilizării cunoștințelor speciale atât în forme procesuale, cât și în cele neprocesuale este determinată în primul rând de necesitatea persoanei care efectuează urmărirea penală să se aprofundeze în sfera cunoștințelor speciale, persoană care din cauza lipsei unei pregătiri adecvate ar putea lua decizii greșite. În astfel de situații este destul de dificil de realizat asemenea activități de către subiecții care efectuează urmărirea penală.

E. R. Rossinskaia a remarcat că nici organul de urmărire penală și nici instanța de judecată nu sunt în măsură să evalueze o serie de criterii privind utilizarea cunoștințelor speciale, și anume argumentarea științifică a concluziilor, corectitudinea alegerii și aplicarea metodelor de cercetare, conformitatea metodelor selectate la realizările științifice existente, etc. Pentru o astfel de apreciere este necesar ca organul de urmărire penală și instanța de judecată să aibă exact aceleași cunoștințe care sunt inerente expertului judiciar [7, p.120].

Tratând aceste ipoteze am putea concludiona că verificarea validității științifice fie a concluziilor, fie a raportului de constatare tehnico-științific și medico-legal și a raportului de expertiză judiciară o poate realiza doar un specialist în domeniul corespunzător, mai bine spus de către un alt expert judiciar care poate fi atras în procesul judiciar în calitate de specialist. Atragerea pur și simplu a unui specialist nu este oportună, deoarece acesta nu poate și nu are capacitatea de a gândi prin aplicarea metodelor științifice care sunt folosite la cercetare.

În același sens pe lângă aplicarea metodelor științifice, expertul judiciar nu doar înregistrează rezultate, ci și interpretează aceste date prin raționamente logice fondate pe legități științifice. Cu toate acestea, ulterior organul de urmărire penală și instanța de judecată se vor ciocni cu o situație de competitivitate a experților, deoarece o persoană excepțional de competentă este capabilă să identifice deficiențele în activitatea unui expert judiciar care a efectuat o cercetare științifică. Doar abilitățile persoanelor cu cunoștințe speciale, invitate din inițiativa părților interesate, pot servi drept criteriu de verificare a validității științifice a concluziilor experților.

Necesitatea aprecierii rapoartelor de constatare tehnico-științifică și medico-legală și a rapoartelor de expertiză judiciară este condiționată de probatoriul administrat într-o cauză penală. Legislația ne definește clar că nu pot fi admise în calitate de probe cele care au fost obținute prin utilizarea metodelor ce contravin prevederilor științifice, fiind admisibile doar probele pertinente, concludente și utile, administrate în conformitate cu Codul de procedură penală [3]. De asemenea, trebuie remarcat faptul că efectuarea acestor mijloace de probă se face de către alți subiecți ai procesului penal, din acest motiv organul de urmărire penală și instanța de judecată având datoria să verifice respectarea legalității. După cum spunea I. Mircea, organul judiciar are menirea să le aprecieze și, în urma acestei operații, să le admită ori să le respingă, în mod argumentat [5, p.317].

Raportul de constatare tehnico-științifică și medico-legală și raportul de expertiză judiciară nu sunt mijloace de probă mai speciale, mai deosebite, dar sunt apreciate după regulile generale de apreciere a probelor. Totodată art. 101, alin.3 stipulează clar că nicio probă nu are o valoare dinainte stabilită pentru organul de urmărire penală sau instanța de judecată [3]. Cu toate acestea, evaluarea acestor mijloace de probă necesită o abordare specifică, întrucât aceste dovezi se bazează pe utilizarea unor

cunoștințe speciale pentru a le obține, iar organul de urmărire penală și instanța de judecată nu au aceste cunoștințe și din această cauză pot interveni unele erori la interpretare.

Aceste verificări și aprecieri pot fi încadrate practic într-un proces de studiu, deoarece întruchipează elemente de cercetare. Aceste activități se realizează în două etape: analiza formală și analiza de fond.

Analiza formală a raportului de expertiză nu este altceva decât verificarea respectării prevederilor legale referitoare la aspectele procedurale prevăzute în expertiză. Aceste prevederi presupun verificarea respectării următoarelor aspecte [6, p.130]:

Condițiile legale de numire a expertului judiciar – această opțiune este clar reglementată de legislația procesual penală, unde sunt stipulate două situații: poate fi numit de ordonator sau poate fi numit de către șeful instituției de expertiză judiciară. Primul caz se referă practic la situațiile când expertiza judiciară este dispusă în afara instituțiilor de expertiză judiciară, adică unor experți judiciari particulari sau în situațiile când este recunoscută ad-hoc o persoană în calitate de expert judiciar care posedă cunoștințele speciale. În practica judiciară de cele mai multe ori întâlnim situația când nemijlocit șeful instituției de expertiză judiciară numește un expert. Această opțiune este considerată cea mai corectă sub aspect tactic, deoarece doar șeful cunoaște unele subtilități de „*professionalism*”, care ar putea duce la o cercetare mult mai amplă și mai completă.

Stabilirea competenței expertului judiciar – situația dată este una simplă, dar în același timp și una suficient de complicată. În R. Moldova experții judiciari publici și privați sunt incluși în Registrul de stat al experților judiciari și Registrul de stat al birourilor individuale și asociate de expertiză judiciară, astfel fiind simplu de verificat competența, deoarece în aceste registre sunt specificate mai multe date, cum ar fi: numele și prenumele expertului judiciar; seria și numărul licenței; numărul de înregistrare și eliberare a licenței; specialitatea pentru care

a primit calificarea; gradul de calificare; denumirea instituției unde activează; data ultimei evaluări a performanțelor; date de contact. Dificultatea stabilirii competenței apare doar în situația când în calitate de expert judiciar este implicată o persoană ad-hoc. Pe de o parte legislația în anumite cazuri permite implicarea acestor persoane, pe de altă parte nu a precizat nicio regulă de identificare a abilităților persoanei date.

Dacă nu au existat motive de recuzare a acestuia, invocate de către părți – această prevedere este clar expusă în legislația națională, unde acest mecanism este unul bine pus la punct. Cu toate că deseori expertul judiciar este numit de către șeful instituției de expertiză, oricum de fiecare dată până la efectuarea expertizei organul de urmărire penală este anunțat despre experții judiciari care urmează să efectueze expertiza. După care, organul de urmărire penală, respectând prevederile legale, aduce la cunoștință părților la proces despre identitatea expertului și clarifică situațiile de incompatibilitate a acestuia.

Dacă au fost formulate răspunsuri clare și complete la toate întrebările stabilite de către ordonator – răspunsurile la întrebări sunt expuse în partea finală a raportului de expertiză judiciară, adică în cuprinsul concluziilor. Regula este una simplă, câte întrebări atâtea și răspunsuri decurgând într-o succesiune logică din rezultatele examinărilor făcute. Răspunsurile necesită a fi formulate cu fraze și propoziții clare, utilizând un vocabular accesibil cu termeni de specialitate explicați.

Dacă au fost respectate condițiile de citare a părților și dacă s-au dat lămuririle necesare, atât expertului judiciar, cât și părților – în aspect legal părțile sunt citate la început, atunci când se dispune expertiza judiciară pentru clarificarea anumitor chestiuni ce țin de obiectele și întrebările puse și ulterior la comunicarea raportului de expertiză judiciară.

Dacă s-au respectat termenii de comunicare – cât privește raportul de expertiză judiciară se comunică părților imediat, dar nu mai

târziu de 3 zile lucrătoare de la primirea lor de către organul de urmărire penală, procuror sau instanța de judecată, și li se explică în scris că au dreptul să dea explicații, să facă obiecții, precum și să ceară punerea unor întrebări suplimentare expertului, efectuarea unei expertize judiciare.

Dacă raportul a fost semnat, ștampilat și datat pe fiecare pagină – raportul de expertiză judiciară este semnat de expertul/expertii care l-a/l-au întocmit conform competențelor, aplicându-se ștampila acestuia/acestora pe fiecare pagină și pe toate anexele.

Diferitele deficiențe constatate în cadrul acestei verificări formale pot antrena consecințe diferite, ca: înlăturarea expertizei, restituirea raportului pentru unele completări ori datare și semnare, dispunerea unui supliment de expertiză sau a unei noi expertize [4, p.35].

Analiza de fond a raportului de expertiză presupune o activitate desfășurată în scopul stabilirii dacă corespunde exigențelor de ordin științific și logic și dacă este suficient de documentat. Scopul analizei de fond este acela de a verifica dacă:

Expertul a folosit rațional, corect și complet toate mijloacele de documentare pe care le-a avut la dispoziție – în cadrul expertizelor judiciare prin mijloace de documentare se au în vedere obiectele cercetării, care sunt clasificate în obiecte în litigiu și obiecte modele de comparație, precum și metodica cercetării. Metodica cercetării constă dintr-un complex de metode și proceduri aprobate, ca fiind o condiție obligatorie la autorizarea laboratoarelor de expertiză judiciară. Raționalitatea folosirii unei sau altei metode este strâns legată de obiectul care urmează a fi cercetat. Orice metodă folosită trebuie să fie una direcționată, deoarece este destinată cercetării diferitelor obiecte.

A întreprins toate investigațiile necesare și dacă direcția acestora a fost cea corectă – investigațiile care urmează a fi făcute depind de întrebările care sunt puse în fața expertului judiciar. Pe de altă parte, în cazul în care între-

bările depășesc competența expertului judiciar, ultimul nu numai că este în drept dar și este obligat să renunțe la acele cercetări, comunicând ordonatorului despre refuzul de efectuare a acelor investigații. În cazul în care este necesitate de a cerceta prin metode distructive, expertul este obligat să comunice ordonatorului această situație și să ceară acordul lui în scris.

A relevat toate datele și faptele importante pentru elucidarea obiectivelor stabilite de către ordonator – evident că odată cu cercetările efectuate expertul judiciar pune în prim-plan nu numai reflectarea doar a obiectivelor stabilite, ci și a unor rezultate care s-au relevat în timpul acestor investigații. Aceste date sunt importante și este necesar de a le expune în textul cercetării, această opțiune fiind un drept al expertului. De fiecare dată la verificarea și evaluarea caracterului complet și exhaustiv al raportului de expertiză judiciară se mai ia în considerare și: dacă au fost cercetate toate obiectele prezentate pentru expertiză și au fost identificate toate caracteristicile diagnostice și de identificare necesare și suficiente pentru formularea răspunsurilor la întrebările puse; dacă au fost utilizate metode și tehnici recomandate de știința modernă și practica de expertiză judiciară; dacă expertul a furnizat răspunsuri argumentate la toate întrebările adresate sau a justificat răspunsul de a răspunde la unele întrebări.

A folosit cele mai noi descoperiri științifice în domeniu și cele mai adecvate metode etc. – în cadrul instituțiilor de expertiză judiciară la ora actuală funcționează laboratoare care sunt acreditate corespunzător normelor naționale și internaționale. Atunci când este realizată o expertiză judiciară sunt folosite doar metode și proceduri autorizate. În acest sens Centrul național de expertize judiciare pe pagina sa oficială a publicat Registrul de evidență a metodicilor-tip de efectuare a expertizelor judiciare. Pentru ordonator aprecierea corectitudinii folosirii unei anumite metode concrete este o activitate dificilă, deoarece acesta nu este specialist în domeniu. Maxim ordonatorul experti-

zei poate obține anumite informații din diferite surse de specialitate, dar și atunci nu va fi sigur de corectitudinea aplicării metodei date. Folosirea celor mai noi metode și descoperiri este una dificilă, deoarece dacă laboratorul a fost acreditat și în lista sa de metode și proceduri aplicabile nu se regăsește una sau altă metodă nouă, aceasta din urmă nu poate fi aplicată. Noile descoperiri pot fi aplicate doar la includerea în lista permisivă a metodelor folosite. O altă problemă care persistă la noi în țară cu referire la aplicarea metodelor și procedurilor ține de faptul că acestea din urmă nu sunt unificate la nivel național. Toate aceste circumstanțe îngreunează semnificativ evaluarea fundamentării științifice și legalității aplicării unei sau altei metode. Această situație de incertitudine ar putea dispărea doar în cazul în care la nivel național va fi creat un consiliu metodico-științific în componența căruia vor activa experți judiciari din sectorul public și privat. Pentru fiecare domeniu și gen de expertiză judiciară conform Nomenclatorului expertizelor judiciare vor fi selectați în calitate de membri experți judiciari. Chiar și dacă există anumite dubii în privința aplicării unei metode, soluția este simplă prin dispunerea unei expertize repetate. Cu toate acestea în timpul evaluării expertizei repetate pot apărea aceleași dificultăți.

Concluziile sunt corecte și fundamentate științific – aprecierea concluziilor este într-o strânsă legătură cu partea descriptivă a raportului. Evaluarea lor în primul rând trebuie axată pe aspectul logic prin realizarea unei analize privind succesiunea etapelor cercetării, coerența logică a lor și argumentarea prin intermediul rezultatelor obținute. În concluzia expertizei, cursul și rezultatele cercetării sunt descrise complet și exhaustiv, fiind atașat materialul ilustrativ corespunzător. În anumite circumstanțe pot fi întâlnite erori formale, cum ar fi: concluzia nu este o consecință logică a cercetării efectuate de către expert; există concluzii contradictorii pe același obiect cercetat; concluziile expertului nu sunt suficient de motivate etc.

Există o concordanță între justetea raționamentului, pe de o parte, și concluziile și conținutul raportului de expertiză, pe de altă parte – orice expertiză judiciară nu poate fi concepută și realizată fără o anumită rațiune logică. Fiecare argumentare trebuie să parcurgă o cale transparentă, vizibilă, manifestată prin *trasabilitatea cercetărilor*, care în final să fie corelată ușor cu concluziile raportului de expertiză.

După cum vedem, aceste aspecte reies unul din altul, fiind suficient de importante într-un proces judiciar. Normalitatea acestor activități este redată de procesul tipic, într-o oarecare măsură fiind o activitate standardizată de apreciere a raportului de expertiză judiciară. O evaluare competentă și atentă a raportului de expertiză judiciară ne permite să identificăm cele mai frecvente erori de expertiză. Cu toate acestea, o analiză a practicii judiciare arată că, în majoritatea covârșitoare a cazurilor, ofițerii de urmărire penală, procurorii și judecătorii sunt interesați doar de partea finală a raportului de expertiză, adică de concluziile finale. De fapt, evaluarea concluziei expertului se reduce de obicei doar la verificarea exhaustivității concluziilor și a coerenței acestora cu alte probe din cauză. Și acest lucru este de înțeles, deoarece, în convingerea noastră, instanța nu este în măsură să aprecieze nici validitatea științifică a concluziilor, nici corectitudinea alegerii și aplicării metodelor de cercetare și nici conformitatea metodelor alese cu realizările moderne, deoarece pentru o astfel de evaluare organul de urmărire penală, procurorul și judecătorul trebuie să aibă aceleași cunoștințe ca și expertul judiciar.

De asemenea, este dificil de apreciat nivelul de competență al expertului judiciar care a efectuat examinarea. Cu toate că în partea introductivă a raportului de expertiză judiciară, în conformitate cu art. 151 pct. 2 lit. g, expres este prevăzut de indicat datele expertului sau ale experților participanți la efectuarea expertizei judiciare: numele, prenumele, numărul licenței, specializarea în care este calificat, gradul de calificare, precum și, dacă este cazul, gra-

dul științific, specialitatea deținută și vechimea în muncă în calitate de expert judiciar în specialitatea respectivă, dar toate acestea, chiar și gradul de calificare și gradul științific, nu indică încă competența expertului în materie de cercetare specifică de specialitate. Desigur, nu orice expertiză este atât de complexă încât să fie inaccesibilă pentru evaluare de către entitatea care a desemnat examinarea. Dar sarcinile din ce în ce mai complexe ale examinării, apariția unor noi tipuri și genuri de expertize judiciare bazate pe cele mai moderne tehnologii, dezvoltarea și complicarea metodelor și procedurilor de cercetare duc la o creștere constantă a dificultăților în evaluarea validității științifice a cercetării de specialitate.

După cum vedem, aprecierea unui raport de expertiză judiciară este un proces suficient de complicat care are ca scop mai multe aspecte importante ca: respectarea principiului legalității, alegerea corectă a metodelor, o prezentare completă, coerentă și logică a materialelor și concluziilor din raportul de expertiză etc. Cu toate acestea, argumentele susținătorilor cu privire la posibilitatea unei evaluări complete a raportului de expertiză de către organul de urmărire penală și instanța de judecată sunt foarte departe de realitățile practicii judiciare.

În opinia noastră, pentru eficientizarea verificării și aprecierii validității științifice și credibilității unui raport de expertiză judiciară este necesară implicarea specialiștilor nu numai la etapa de dispunere a expertizelor, dar și la etapa verificării și aprecierii acestora. Implicarea acestor specialiști trebuie să se finalizeze cu o recenzare a raportului de expertiză judiciară, ceea ce în final va duce la o concurență reală a experților judiciari. Totodată menționăm că specialistul implicat în efectuarea unei recenzii nu evaluează raportul de expertiză judiciară ca probă în cauză, lucru aflat în prerogativa instanței de judecată, ci analizează, din punctul de vedere al argumentării științifice și metodologice, respectarea recomandărilor elaborate de teoria generală a expertizei judiciare,

respectarea cerințelor legislației care reglementează activitățile de expertiză judiciară etc.

O altă soluție ar fi unificarea și standardizarea metodelor și procedurilor de examinare la nivel național. Odată cu unificarea și standardizarea metodelor și procedurilor de examinare este necesar ca ele să conțină în detaliu toate activitățile care sunt realizate la examinare. Aceasta din urmă va permite reducerea semnificativă a textului părții descriptive a raportului de expertiză, fapt ce în final va ușura activitatea de verificare și apreciere a lui.

4. CONCLUZII.

Este imposibil să ne imaginăm un proces judiciar fără implicarea unor cunoștințe speciale și mai cu seamă aplicarea lor în cercetarea unor mijloace materiale de probă, care în final să fie expuse într-un raport de expertiză judiciară sau de constatare tehnico-științific și medico-legal. Această opțiune este posibilă nu numai datorită faptului că constatările tehnico-științifice și medico-legale, precum și expertiza judiciară sunt mijloace probatorii, ci și fiindcă aceste mijloace de probă sunt deosebite de altele, deoarece sunt probe bazate pe știință. Totodată constatările tehnico-științifice, medico-legale și expertizele judiciare sunt cele mai calificate forme de utilizare a cunoștințelor speciale în cadrul unui proces judiciar. Ele extind semnificativ capacitățile cognitive ale organelor judiciare, permițând utilizarea întregului arsenal de mijloace științifice de cunoaștere.

Rezumând cele de mai sus, putem spune că rezultatul final al evaluării rapoartelor de constatare tehnico-științifice și medico-legale, precum și a raportului de expertiză judiciară este legalitatea acestora, ceea ce înseamnă că au fost întocmite de un expert judiciar, îndeplinind cerințele actelor normative în vigoare, inclusiv după conținut și formă, iar în final se bazează pe materiale factive ale cauzei, metode corect aplicate de studiere a mijloacelor materiale de probă.

BIBLIOGRAFIE
BIBLIOGRAPHY

1. Aionîtoaie C. ș.a. Tratat de tactică criminalistică. Editura Carpați. Craiova, 1992. 327 p. ISBN 9739528368.
2. Bercheșan V. Mijloace de probă tehnice. În: Probele și mijloacele de probă – mic îndrumar de cercetare penală. Editura Ministerului de Interne. București, 1994. 290 p.
3. Codul de procedură penală al Republicii Moldova: nr. 122 din 14 martie 2003. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr. 104-110.
4. Draghinici P., Constantin R., Ioniță M. Expertizele mijloc de probă în procesul penal, București, 2000, p. 35.
5. Mircea I. Criminalistica. Editura Lumina Lex, București, 1999. 352 p. ISBN 973-588-147-0.
6. Odagiu Iu., Luchin L. Expertize judiciare. Academia „Ștefan cel Mare” a MAI. Chișinău, 2014. 132 p. ISBN 978-9975-935-83-8.
7. Россинская, Е. Р. Судебная экспертиза в гражданском, арбитражном, административном и уголовном процессе: монография / Е. Р. Россинская. — 4-е изд., перераб. и доп. — М.: Норма, 2020. 576 с. ISBN 978-5-91768-955-5.

DESPRE AUTOR

Lilian LUCHIN,

*doctor în drept, conferențiar universitar,
Catedra „Procedură penală, criminalistică
și securitate informațională”,
Academia „Ștefan cel Mare” a MAI,
e-mail: lilianluchin@gmail.com
ORCID ID: 0000-0001-7564-1185*